

YANA BUGUN BAHORGA ZORMAN

Termiz davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida
dotsenti Parda Alimov
+998994155013

Annotatsiya: bu maqolada Zulfiyaning bahor haqidagi she’rlarining g‘oyaviy xususiyatlari haqida fikr yuritadi. Ayrim she’rlarining parchalaridan izohlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: she’riyat va Zulfiya, bahor, faslning o‘ziga xosligi, g‘oya va mavzu, she’rdagi ruhiyat

Аннотация: в этой статье стихи Зульфийи о весне. думает об идеологических особенностях. Приведены отрывки из фрагментов некоторых его стихотворений.

Ключевые слова: поэзия и Зульфия, весна, своеобразие времени года, идея и тема, дух в стихотворении.

Abstract: in this article Zulfia’s poems about spring thinks about ideological features. Excerpts from fragments of some of his poems are given.

Key words: poetry and Zulfiya, spring, uniqueness of the season, idea and theme, spirit in the poem

Chiroyli yozishning o‘zi hech qachon she’riyat bo‘lgan emas, hozir ham shunday. Badiiy adabiyotda mavzular doirasi cheksiz bo‘lsa-da, muhabbat, bahor, vatan, ona va ayol, urush haqidagi asarlar nisbatan ko‘p uchraydi. Zulfiyaxonim ijodida ham bahor yetakchi o‘rinlardan birida turadi. To‘g‘ri, tabiatda to‘rt fasl bor. Muqaddas kitoblarda to‘rt raqamiga alohida e‘tibor beriladi. Harom oylar to‘rtta – zulqa‘da, zulhijja, muharram va rajab. Malaklarning eng ulug‘lari to‘rtta – Jabroil, Azroil, Mikoil, Isrofiledir. Tahoratda yuvish lozim bo‘lgan a‘zolar to‘rtta. Alloh tasbeh va taqdis etuvchi eng fazilatli so‘zlar to‘rtta – “Subhanalloh”, “Alhamdulillah”, “La illaha illalloh” va “Allohu akbar”. Hisob ilmining asosiy birliklari to‘rtta – birlar, o‘ylar, yuzlar, minglar. Zamon birliklari to‘rtta – soat, kun, oy va yil. Yil fasllari ham to‘rtta: bahor, yoz, kuz va qish. Tabiatdagi holatlar ham to‘rtta – issiqlik, sovuqlik, quruqlik va namlik. Xulafon roshidin to‘rt kishi – Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali (roziyallohu anhu).

Ibn Ma’sud deydi, to‘rt kishi jannatga kiruvchi oldingi safida turadi. Ulug‘langan kunlardan yana biri jumadir. Ikkinchisi arafa kunidir. Uchinchisi Qurbon

hayitining birinchi kunidir. Mumtoz kunlarning to‘rtinchisi esa fitr berilib, muhtoj va yo‘qsillar sevintiralidigan kundir.

Mumtoz xotinlar ham Imron qizi Maryam, Xadicha onamiz, Muzohim qizi Osiyo, Muhammad alayhissalom Fotima qizlari ham to‘rttadir.

Jannatga kiruvchilarning eng old qatori to‘rttadir. Payg‘ambarimiz (sallallohu alayhi va sallam) Salman Forsiy, Suhayb, Bilol (Roziyallohu anhu).

Jannatga mushtaq zotlar ham to‘rtta: Hazrat Ali, Salmon Forsiy, Attor ibn Yosir, Miqdod ibn Asvad (Roziyallohu anhu).

Ha, bahorning o‘ziga yashirin olami mavjud. Ayrim adiblar aslida to‘rt fasl yo‘q, bitta fasl bor deyishadi. Ya’ni, bahorda qishning, yozning, kuzning latofati, jilvasi, qahri, ko‘rki, gullashi va xazonligi mujassamlashgan. Fasllar gultojisi bahordir.

Xo‘sh, Zulfiyaxonim bahor tasvirida nimalar topa olgan?

Bahorga zorman, bahor kabi shoshqaloqman, kutib dilim bo‘ldi qadoq.

Bahorga xitob yangaydi: tuproqni muz qobig‘iga olgan qishni bir go‘rga hayda!

Bahorni kelishini ajoyib ifodalagan: kuymi, g‘ammi, orommi, azob, to‘lg‘og‘i og‘ir, qalbdan, tandan yulib bot-bot tug‘adi oxir.

Zulfiyaxonim jo‘shib ketadi: bahor, qo‘shiq tavallud fasli, hamma unga zor, eng beozor tuyg‘ular nasli she‘rlaringa bir doya.

Shoira dardini yuzaga chiqaradi:

Kel, dildiroq qalbimni jo‘shib,

Bo‘g‘in, bo‘g‘inimga olayin,

Faqat o‘tinch:

Nur, Shodlik qo‘shib,

Yo‘rgaklab ol, mung bo‘lsa nayim.

Shu o‘rinda diqqatni tortadigan bir detalga e‘tiborni qaratgimiz keldi: mung bo‘lsa nayim. Bundan sovetlar tuzumini shoira jo‘shib kuyladi, dunyoni kezdi degan xulosaga kelmaslik lozim. Mungga to‘lgan nayim ifodasi shoiraning mavjud tuzumga nisbatan iqrorini yuzaga chiqaradi. Mavjud mafkura Zulfiyaning bahor haqidagi dardlarini keng yuzaga chiqarishga imkon bermaydi.

Zulfiyaning “Bahor” she’rida esa bahorga nisbatan shoiraning o’zgacha poetik xulosalarini ko’ramiz: inson ko’zlaridan jon olar bahor, barcha tomirida uning to’lqini. O’xshatishga e’tibor bering: O’tmishning behuda oni kabi qor, beiz, bedard erib ketar edi uchquni.

Ha, o’tmishda behuda onlari, zamonlari ko’p bo’lgan. Podshoh va amirlar umr bo’yicha taxt talashgan, boylik izidan quvishgan. Rus adiblaridan birining bir gapi bor: O’tmish tarixi – urushlar tarixidir. Moziyda o’q uzilmagan xalq qoni to’kilmagan “damlar” juda ozdir. Shu o’rinda Zulfiya xonim tarixni qon bilan bitilgan qora kunlariga ishora qilgan. Shoira ijodining diqqat markazida doimo tinchlik turadi. Shoira turli poetik ko’chimlardan o’rinli foydalana olgan. O’yinqaroq go’dak singari bulut, ko’k qovog’i uyuq, bahorning sehrgar boqiy chiroyi, har kishining yoshi bu fasl dildak, har nurga, har qushga, har kurtakka shod, benihoya yaqin bo’ladi yiroq.

She’rda nursiz, shiorbop misralar ham uchraydi:

Go’yo sensiz hosil bo’ladi barbod,

Har tikilgan chigit ko’ksing etar tog’.

Zulfiyaxonimning bu she’ri ajoyib badiiy niyat bilan yakun topgan:

Bahor bo’lmasaydi, odamzod albat,

O’zi kashf etardi, kashf etganday baxt.

Foydaniilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. – T.: Sharq, 2004.
2. Qosimov B. Uyg’ongan millat ma’rifati. – T.: Ma’naviyat, 2011.
3. Yoqubov I. Mustaqillik davri o’zbek romanlari poetikasi.- Toshkent: “Nuravshon business”, 2021.
4. Solijonov Y. Nutq va uslub. – T.: Cho’lpon, 2002.
5. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
6. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o’g’li, & Jo’rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O’ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG’LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
7. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
8. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.